

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**43. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 29. septembar - 1. oktobar 2011.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Saša Živić

Naučni odbor

Prof. dr Bogdanović Radovan
Prof. dr Vlaški Jovan
Prof. dr Golubović Emilija (sekretar)
Prof. dr Doronjski Aleksandra
Prof. dr Đurić Milena
Prof. dr Zdravković Dragan
Prof. dr Jovanović Ida
Prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
Prof. dr Kamenov Borislav (predsednik)
Prof. dr Knežević Jasmina
Prof. dr Konstantinidis Geogios
Prof. dr Konstantinidis Nada
Prof. dr Kostić Gordana
Prof. dr Krstić Zoran
Prof. dr Nestorović Branislav
Prof. dr Obradović Slobodan
Doc. dr Pašić Srđan
Prof. dr Peco-Antić Amira
Prof. dr Radlović Nedeljko
Prof. dr Slavković Anđelka
Doc. dr Stojadinović Aleksandra
Dr Crnčević Nenad
Dr Čukanović Milanko

Tehnička realizacija i korice
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.

Štampa

"Medivest" Niš

Za izdavača

Udruženje pedijatara Srbije

Tiraž

400 primeraka

izrazito razdražljiv. Inicijalni EEG u budnosti je bio uredan, u spavanju generalizovana epileptiformna disfunkcija (modifikovana hipsaritmija u spavanju). Metabolički screening i hromatografska analiza amino kiselina u serumu i urinu: generalizovana aminoacidurija.

Cilj: Cilj prikaza je da ukažemo na dijagnostičke dileme kod epilepsije dečjeg uzrasta u odnosu na kliničku sliku, EEG i laboratorijske nalaze.

Materijal i metodi rada: U toku našeg ispitivanja koristili smo EEG aparat Neurofax, kao i laboratorijske usluge biohemijske laboratorije KC Niš.

Zaključak: EEG nalaz može da ima dijagnostički i prognostički značaj. Uprkos dijagnostičkim i prognostičkim dilemama zbog nedovoljno razjašnjene etiologije i klasifikacije napada, dečak je povoljno odreoagovao na antiepileptičnu terapiju Na-valproatom. Tok bolesti, povoljan odgovor na AE terapiju, stabilizacija EEG nalaza i adekvatan psihički razvoj mogu da ukazuju na benignu miokloničnu epilepsiju ranog detinjstva.

ZNAK MOLARNOG ZUBA (SY. MOLAR TOOTH ILI JOUBERT SYNDROM)

Randelović D, Ilić-Tasić S, Dimić M, Jovanović M.

Klinički centar Niš

Uvod: Znak molarog zuba ili Žuberov sindrom je veoma retko oboljenje, uslovljeno genteskim poremećajem (autozomno recesivno) sa patognomoničnim znakom, slikom pravog "molarog zuba" na MR – mozga, po kome je ovo oboljenje i dobilo naziv. Poremećaj karakteriše nerazvijenost dela mozga, tj. vermisa, kao i odsustvo dela malog mozga i delova produžene moždine. Kao posledica ove anomalije u kliničkoj slici javlja se veći broj kako neuroloških tako i niz somatskih simptoma, koji se manifestuju kroz: ataksiju (poremećaj hoda), nistagmus, okulomotorne smetnje, strabizam, bilateralna ptoza, palcanje jezikom, hipotonija muskulature, mentalna insuficijentnost, kao i somatski znaci: poremećaj ritma disanja sa atacima apneje, oštećenje vida (zbog displazije mrežnjače), oštećenje bubrega (cistična displazija bubrega), fibroza jetre, polidaktilija, rascep mekog nepca, kao i moguće druge malformacije.

Cilj: Cilj rada je da ukaže na ovo veoma retko oboljenje koje se javlja i kod nas na ovim prostorima, a sa podjednako prisutnom neurološkom i somatskom simptomatologijom, i da se kroz odgovarajuće skrininge za ovo oboljenje pokuša da spreče moguće komplikacije.

Materijal i metodi rada: Kroz sam rad biće iznet prikaz slučaja sa odeljenja dečije neurologije. Dečak star dve i po godine sa potvrđenom kliničkom slikom ovog retkog oboljenja.

Rezultati: Biće prikazane slike sa MR mozga.

Zaključak: Kod ovog oboljenja sa kliničkom slikom neurološke i somatske simptomatologije, potrebna je bliska saradnja dečijih neurologa i pedijatarata, zbog što boljeg i kvalitetnijeg života ovakvih bolesnika, kao i zajednička evaluacija ovih bolesnika kroz pravljenje zajedničkih protokola.

NEUROFIBROMATOZA

-PRIKAZ SLUČAJA-

Đurđević N¹, Bajić S¹, Jovanović-Privrodski J², Radovanov D², Kavečan I.²

¹Klinički centar Banjaluka

²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Uvod: Neurofibromatoza je autozomno dominantno nasljedna multisistemska bolest iz grupe neurokutanih sindroma koja se karakteriše razvojem promjena na koži, nervnom sistemu, kostima i mekom tkivu, sa sklonošću ka stvaranju benignih i malignih tumora. Prevalenca iznosi 1:3000-5000

stanovnika. Razlikuju se tri osnovna tipa bolesti: NF1, NF2 i švanomatoza. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih kriterijuma i pozitivne porodične anamneze, a genetska dijagnostika se radi u cilju presimptomatske i prenatalne dijagnostike.

Cilj: Cilj rada je prikaz pacijenta sa NF1 i fokalnom epilepsijom kao komplikacijom bolesti.

Materijal i metodi rada: Prikazan je pacijent koji je prvi put ispitivan u uzrastu od osam mjeseci zbog postojanja većeg broja cafe au lait pigmentacija, a potom u više navrata zbog konvulzivnih kriza. Kod majke pacijenta je kliničkim pregledom utvrđeno postojanje velikog broja neurofibroma i dobijen je podatak o postojanju sličnih promjena kod bake po majci koja je preminula od malignog tumora mozga.

Rezultati: Kod pacijenta su kliničkom slikom dominirale brojne cafe au lait pigmentacije prisutne od neonatalnog uzrasta. U tri navrata pacijent je imao febrilni konvulzivni status. EEG u spavanju je bilježio dizritmiju i fokusne promene. MR endokranijuma su viđeni hamartomi u projekciji desnog globus palidusa, glave desnog hipokampusa i obostrano kapsulotalamično. Postavljena je dijagnoza NF1 sa fokalnom epilepsijom kao komplikacijom, uvedena je antiepileptička terapija i vršene su redovne reevaluacije bolesti. Kontrolna MR endokranijuma pokazala je povećanje ekstenzivnosti patoloških promjena u mozgu. Dosadašnji tempo psihomotornog razvoja je zadovoljavajući.

Zaključak: Neurofibromatoza je progresivna bolest sa vrlo varijabilnom kliničkom slikom i brojnim komplikacijama. Za sada je moguće sprovoditi samo simptomatsko liječenje, a kako je za uspjeh liječenja važno rano otkrivanje komplikacija, neophodno je postavljanje dijagnoze bolesti u što ranijem uzrastu i redovno praćenje pacijenta.